

УДК: [343]

Думчиков Михайло Олександрович –
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінально -
правових дисциплін та судочинства
Сумського державного університету

Mykhailo O. Dumchykov –
candidate of juridical sciences,
assistant of the department of criminal law disciplines and judiciary
the Academic Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)

Корощенко Катерина Романівна –
студент 3 курсу Навчально-науково інституту права
Сумського державного університету

Kateryna R. Koroshchenko –
3rd year student of
the Academic Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)

Відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дитини: кримінально-правова характеристика

Стаття присвячена темі несплати аліментів батьками в Україні. Сім'я – важлива соціальна основа для кожної дитини, саме сім'я здійснює важливий вплив на розвиток дитини та на її подальше життя уцілому. Матеріальна і духовна підтримка є найважливішими обов'язками батьків. Наразі популярна форма матеріальної підтримки дітей – аліменти. Дуже багато випадків, коли особи домовляються про сплату фінансової допомоги для дітей. Цей факт несе за собою обов'язок одного з батьків сплачувати аліменти.

Ключові слова: аліменти, несплата, діти, неповнолітні, відповідальність, причини, наслідки, виконання зобов'язання.

Статья посвящена теме неуплаты алиментов родителями в Украину. Семья - важная социальная основа для каждого ребенка, именно семья осуществляет важное влияние на развитие ребенка и на его дальнейшую жизнь в целом. Материальная и духовная поддержка являются важнейшими обязанностями родителей. Сейчас популярная форма материальной поддержки детей - алименты. Очень много случаев, когда лица договариваются об уплате финансовой помощи для детей. Этот факт влечет за собой обязанность родителя платить алименты.

Ключевые слова: алименты, неуплата, дети, несовершеннолетние, ответственность, причины, последствия, выполнение обязательства.

M.O. Dumchukov, K.R. Koroshchenko Liability for Evasion of Child's Support: Criminal Law Characteristics

The article is devoted to the topic of non-payment of alimony by parents in Ukraine. The family is an important social basis for every child, it is the family that has an important impact on the child's development and on his further life as a whole. Material and spiritual support are the most important responsibilities of parents. Currently, a popular form of material support for children is alimony. This topic has gained popularity

due to the fact that divorce statistics are increasing every year. It is not uncommon for people who have children together to divorce. There are many cases when individuals agree to pay financial aid for children. This fact entails the obligation of one of the parents to pay alimony. Criminal liability under Article 164 of the Criminal Code of Ukraine is provided for evasion of non-payment of alimony in Ukraine. The scientific article provides a criminal description of liability for evasion of non-payment of alimony. As well as identifying the causes and consequences of such a crime. The most common problems of children not receiving child support are unemployment of the person liable for alimony, as well as concealment of their income. In Ukraine, a popular situation is when a person hides his wealth by running a shadow business and refuses to provide a child with a minimum wage. It is the non-payment of child support that can cause many problems. It is a very common situation when a child remains dependent on one of the parents and does not receive full financial support for their development. After all, if only one of the parents provides financial support for the child's development, it entails not receiving comprehensive development for the child and dissatisfaction with the basic material conditions for the child's life. The consequence of these phenomena is psychological trauma for the child for life, as well as a negative example from an adult, which a child can copy for his life. Therefore, identifying persons who evade their duties is an important task for all executive and law enforcement agencies.

Keywords: *alimony, non-payment, children, minors, liability, causes, consequences, fulfillment of obligations.*

Постановка проблеми. Законодавчо закріплена відповідальність за несплату аліментів, проте важливо з'ясувати якою є ця відповідальність та чому взагалі громадяни вчинюють цей злочин. Протидія вищезазначеному злочину є актуальною соціально-правовою проблемою сучасності, оскільки вчинення цієї категорії злочинів ставить під загрозу фізичний, інтелектуальний та духовний розвиток дітей.

Метою даної статті є зробити кримінально-правову характеристику відповідальності за ухилення від сплати аліментів, а також з'ясувати сутність ухилень від сплати аліментів на утримання дитини як соціально-правового явища.

Невирішені раніше проблеми: дослідженням проблеми детально займались науковці, проте з'ясування сутності проблеми ухилення від сплати аліментів вимагає ще більшого аналізу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Питанням дослідження аліментних та зобов'язань та відповідальність за їх ухилення приділяли достатньо часу в наукових публікаціях та статтях. Зокрема, такі українські вчені як Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, А. М. Бабенко, О. М. Бандурка, В. С. Батиргарєєва, В. І. Борисов та інші.

Виклад основного матеріалу.
Утворення сім'ї – одне з найважливіших завдань для кожної людини. У сучасному світі статистика розлучень не менша, ніж одружень.

На жаль, дуже часто розлучаються саме ті пари, у яких за період шлюбу народилися діти. І з моменту розлучення утримання дітей залежить від того, як часто та в якому розмірі будуть сплачені аліменти на його утримання.

Аліментами прийняти називати кошти, які присуджуються за рішенням суду від частини доходу іншої особи, або ж в чітко визначеній сумі для утримання певної особи. У випадку нашого дослідження на утримання дитини.

Обов'язковість сплати аліментів на утримання дитини прописані в багатьох законодавчих актах. Перш за все, статтею 51 Конституції

України проголошено, що батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття [1]. Обов'язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття закріплений також і в ст.180 Сімейного Кодексу України. Крім того, статтею

8 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку [2]. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України.

За несплату аліментів Законодавством України прописана відповідальність. Існує цивільна, адміністративна та кримінальна

відповідальність. У рамках нашого дослідження ми розглядаємо кримінальну відповідальність.

Стаття 164 Кримінального Кодексу України, передбачає, що злісне ухилення від сплати, встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) карається громадськими роботами від 80 до 120 годин або виправними роботами до одного року, або обмеженням волі на той самий строк.

Також передбачено, що раніше судима особа за цією самою статтею буде покарана громадськими роботами від 120 до 240 годин або виправними роботами до двох років, або ж обмеженням волі на строк до трьох років [3].

Потерпілими від цього злочину визначаються неповнолітні діти, які мали отримати кошти на своє утримання.

Об'єктом злочину визначається право неповнолітніх осіб на всебічний розвиток та повноцінне життя.

З об'єктивної сторони цей злочин може вчинятись у формі

1) злісного ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їхньому утриманні;

2) злісного ухилення від сплати аліментів.

Суб'єкт злочину спеціальний. Відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів та утримання неповнолітніх можуть нести батьки та усиновителі.

Суб'єктивною стороною є прямиї умисел.

Предметом злочину вважають частину від заробітку або визначена сума, яку мала сплачувати особа неповнолітньому, проте через деякі причини цього не зробила.

Склад злочину може мати місце бути лише за наявності рішення суду, відповідно до якого особа, яка мала сплатити аліменти цього не робила. Склад злочину вбачається тоді, коли особа злісно не сплачувала аліменти. Поняття «злісно» у кримінально-правовій характеристиці, найбільш уживаніше тлумачення «шкідливий, небезпечний». Наприклад, Л. В. Дорош зазначила, що злісність ухилення потрібно пов'язувати з його тривалістю (три місяці й більше) або систематичністю (повторення його не менше

трьох разів із проміжком часу не менше трьох місяців).

Відповідно до чинного законодавства за наявності ознак злісного ухилення від сплати аліментів державний виконавець за заявою стягувача направляє до територіального відділу внутрішніх справ подання про притягнення боржника до кримінальної відповідальності. До подання додаються документи: копія виконавчого листа, розрахунок заборгованості, копія письмового попередження боржника про кримінальну відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів, акти перевірки майнового стану боржника, копії викликів боржника до державного виконавця; копії письмових пояснень боржника про причини невиклати аліментів та його зобов'язання погасити борг, копії відповідей МРЕВ ДАІ, БТІ, центру зайнятості тощо про відсутність прибутків і майна у боржника [4].

Категорія злісного правопорушення досить оціночне поняття, яке може тривалий характер або визначатись багаторазовим зверненням з приводу несплати аліментів особи.

Якщо внаслідок несплати аліментів виникає заборгованість, то державний виконавець повинен з'ясувати, чи не виникла вона через ухилення боржника від свого обов'язку. Зокрема, дослідженню підлягають такі обставини:

- з якого часу виникла заборгованість;
- спосіб життя, який вів боржник протягом цього часу;
- наявність у нього тимчасових грошових доходів;
- чи звертався боржник до центру зайнятості населення, якщо був тимчасово безробітним;
- чи має боржник підсобне господарство;
- чи надавав боржник іншу, не грошову допомогу на утримання дитини (продукти харчування тощо);
- чи отримував боржник доходи від земельного та майнового паю [4].

Правила нарахування заборгованості по аліментах залежать від того, який їх вид було присуджено судом. Тут можливі два варіанти:

- а) сплата аліментів у твердій грошовій сумі (ст. 184 СК України);
- б) сплата аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини

(ст. 183 СК України)

Якщо аліменти присуджено у твердій грошовій сумі, то розмір заборгованості, незалежно від того, чи працює боржник, чи ні, визначається сумою коштів, яку боржник має щомісяця сплачувати згідно з рішенням суду.

Також законодавцем прописана умова, що дитині може виплачувати тимчасову допомогу держава, вона призначається на шість місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги.

Виплата допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Важливо зазначити, що деякі питання щодо утримання дитини регулюються Сімейний Кодексом. Наприклад, статею 179 Сімейного Кодексу чітко визначено, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.

Врегульовано, що той із батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням тільки в інтересах дитини [3].

Також суд не може визначити на дитину розмір аліментів менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Для такого злочину як не сплата аліментів характерний латентний характер. Латентний злочин – злочин, який був фактично вчинений, але з деяких причин не знайшов свого відображення у офіційній кримінально-правовій статистиці. Для того аби несплата аліментів мала латентний характер існують такі причини :

1. Не подача заяви з боку потерпілого. Дуже поширене явище серед тих, хто не отримує законні аліменти момент страху подавати таку заяву або невпевненість, що особа буде виплачувати грошові кошти на утримання дитини, а також почуття жалю до особи-платника через його і так скрутне становище. Проте потрібно завжди пам'ятати таким заявникам, що вони це роблять не для себе, а для дитини, яка на ці кошти має розвиватись та жити повноцінним життям.

2. Майбутній заявник вважає, що несплата аліментів довгий срок – це ще не привід притягувати до відповідальності. Три місяці несплати – вже вагомий аргумент до написання заяви.

3. Небажання взаємодіяти з органами Поліції. Насправді дуже поширена проблема, проте звертатись потрібно.

Для вчення такого кримінального правопорушення як несплата аліментна також є низка причин. У науковій літературі визначають соціально-економічні, політичні та морально-психологічні [5].

Соціально-економічними причинами прийнято вважати такі, що були викликані нестабільної економічної ситуації в країні. Це і підвищений рівень безробіття. На фоні пандемії, яка стала причиною для більшості негараздів у 2020 році рівень безгрошів'я та безробіття виріс у рази.

За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні складає 13,7-15,4% [6]. Це найвищий показник за останні 15 років. Проте, такий порядок з офіційним безробіттям існує ще таке явище як тіньові доходи, який напряду впливає на несплату аліментів українцями.

Тіньовими доходами вважають такі доходи:

- гроші, які були виплачені робітникам в конвертах;

- від незадекларованої реалізації майна, яке належить громадянам, або офіційної реалізації його за заниженими цінами, з отриманням «тіньової»; різниці;

- переведення фінансів через «тіньові структури» для того аби оминати оподаткування, а також для того, аби ні один державний орган не дізнався, що громадянин отримує не мінімальну заробітну платню і в зрозумі виплачути встановлені судом аліменти.

Тож, тіньові доходи це реальна можливість віддавати на утримання власної дитини частку від офіційної мінімальної заробітної платні та таким чином економити гроші на розвиток та нормальне життя неповнолітньої особи для якої громадянин є батьком або матір'ю.

Вважаємо, важливою інформацією скільки в місяць звичайна українська сім'я витрачає на розвиток дитини коштів. Нами були проаналізовані дані з сайту Lustrum, де журналісти провели дослідження скільки в середньому потрібно на розвиток дитини щомісячно. У середньому на одну дитини

українська сім'я витрачає до 10000 грн. А у разі не сплати аліментів одним з батьків, то матері або батьку потрібно на одну свою зарплатню виживати разом з дитиною і коштів катастрофічно не вистачить.

Соціально-економічні причини для несплати аліментів - це ті фактори, які залежать від держави, адже рівень економічного добробуту залежить саме від неї. А також завдання державних органів всіма силами контролювати появу «тіньового» бізнесу та всі методи його виведення на шлях чесного оподаткування та ведення всіх фінансових операцій, не приховуючи від держави. Питання приховування коштів є найбільш важливим, бо в Україні навіть бізнесмен може не сплачувати своїй дитині аліменти, бо офіційно він безробітний. Вважаємо, що саме держава може допомогти вирішити такі питання, які постають через відсутність совісті у громадян.

Наступними причинами є морально-психологічні. В Україні змалечку виховують любов до сімейних цінностей, але на жаль ці цінності залишаються тільки на папері. Засмучує не факт розлучень, а те що у таких розлучених сім'ях залишаються діти без батька або матері. А у випадку, коли батько або матір не сплачують аліменти, то члену родини, який проживає разом з дітьми шукає всі шляхи аби заробити додаткові кошти і через це також рідко бачить власних дітей.

Зумовлено це загальною девальвацією загальнолюдських і культурно- національних цінностей, викривленням уявлення про роль сім'ї, жінки як матері, дітей та батьків, недоліками у вихованні підростаючого покоління та безвідповідальністю молодих людей щодо виховання й утримання своїх дітей; духовний розвиток суспільства перебуває на низькому рівні, спостерігається

невизначеність життєвих позицій, а для значної частини дітей властивий стан соціальної інфантильності. Недоліки в сімейному вихованні та загальна криза інституту сім'ї, що

призводить до неблагополуччя сімей, їх неповноти, можна віднести до основних чинників ухилень від сплати аліментів морально- психологічного характеру.

Правові причини несплати аліментів викликані недоліками у правовій сфері України, які тягнуть за собою збільшення кількості злочинів.

Якщо розглядати правові проблеми, які існують у досліджуваному злочині, то викликані вони правовим нігілізмом у населення. Правовий нігілізм – повне несприйняття права, закону та правових форм організацій суспільних відносин. Тобто особа, яка мала сплачувати аліменти цього не робить через те, що вважає, що за це їй не буде ніякого покарання. І взагалі це питання ніким не контролюється. Проте аналіз судової практики з даного питання говорить про інше. За несплату аліментів в Україні за ст. 164 КК України лідируючих позицій займає застосування санкції у виді громадських робіт, вони становлять 50%, 11% – обмеження волі, 6% – штраф, 1,5% – виправні роботи. За ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків судами майже у 100% кримінальних справ призначався такий вид покарання, як громадські роботи [5].

До правових причин несплати аліментів можна віднести неякісну роботу Державної виконачої служби з питань сплати аліментів. Питання по роботі саме до цієї служби тільки тому, що саме Державна виконавча служба займається виконанням рішень по несплаті аліментів. Можливо низька заробітна платня працівникам юстиції, низьке матеріально-технічне обладнання або інші фактори впливають на роботу цього органу [5].

Також низький результат по пошуку аліментозобов'язані осіб правоохоронними органами. Вважаємо, що це відбувається тільки тому, що працівники зазначених органів не здогадуються як живуть особи тримаючи на одній зарплатні і себе і дитину, а також одночасно намагаються надавати повний розвиток та повноцінне життя цим дітям.

Причин для вчинення злочинів завжди достатня кількість, їх виокремлення мають важливу правозастовчу та економічну роль. Адже основні проблеми саме в приховуванні заробітку особами, а також в бездіяльності правоохоронних органів, а також служб, що

займаються виконанням рішень з приводу аліментнозобов'язані осіб.

Звісно, як і кожний злочин несплата аліментів має свій наслідок. Розглянемо спочатку матеріальні наслідки несплати аліментів. Перш за все, предметом аліментного зобов'язання завжди є речі матеріального світу.

З цього приводу доречно зацитувати А. А. Музику та Є. В. Лащука, які зазначали: «Суспільна небезпека цього злочину полягає в тому, що потреби дитини (потерпілої від злочину) недостатньо забезпечені через ухилення одного з батьків від сплати коштів на її утримання. При ухиленні від сплати аліментів на утримання дитини предметом відносин, що охороняються кримінальним законом, справді може бути ідея виховання як соціальна цінність, але предметом цього злочину є кошти, які винуватий зобов'язаний сплатити як аліменти. Саме з приводу цих коштів і вчиняється злочин» [7].

Отже, матеріальне забезпечення є важливим обов'язком кожного з батьків. Від недотримання цього обов'язку страждає перш за все дитина, яка не має змоги розвиватись та жити повноцінним життям, а також страждає один з батьків, хто проживає з дитиною та вимушений працювати за двох, аби дитина ні в чому не мала потреби.

Також важливим вважаємо соціально-психологічний вплив. Адже дитина, яка розуміє, що з нею так поведуться у такому віці, відчуває себе незахищеною та її психіка починає руйнуватись, адже в неї немає всього того, що мають інші діти. А також, можливо, ця дитина буде вести себе так само у дорослому житті, чим спричинить біду для наступного покоління.

Отже, несплата аліментів – це кримінальний злочин, який тягне за собою покарання у вигляді громадських або виправних робіт, або ж обмеження волі.

Існує ряд причин чому аліментнозобов'язані особи не сплачують кошти своїм дітям. Серед них безробіття, не стабільна економічна ситуація в Україні, тіньові доходи громадянина, бездіяльність органів виконавчої влади, а також не виконання своїх зобов'язань правоохоронними органами.

Несплата аліментів несе за собою такі наслідки як: низьке матеріальне становище дитини, неможливість повноцінно розвиватись на жити повним життям. А також психологічна травма з дитячих років, яка може призвести до подальших проблем вже у дорослому житті.

Батьки зобов'язані зробити все, аби їхня дитина жила повноцінним життям, незважаючи на те, у яких взаємовідносинах знаходяться батько та мати, адже єдиний, хто страждає при несплаті аліментів – це дитина.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141 (дата звернення: 24.10.2020).
2. Кримінальний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2001, № 25-26, ст.131 (дата звернення: 24.10.2020).
3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2002, № 21-22, ст.135 (дата звернення: 24.10.2020).
4. Дерій О. О. Процедура виконання рішень з стягнення аліментів і заборгованості по них у примусовому порядку. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2012. С. 35–39.
5. Сокол О.О. Кримінологічна характеристика та запобігання ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання неприцездатних осіб: дис. канд. юр. наук: 12.00.08. Запоріжжя, 2017. 241 с.
6. В Україні зафіксували найвищий рівень безробіття за 15 років. URL: https://espresso.tv/news/2020/04/16/v_ukrayini_zafiksuvaly_nayvyschyy_riven_bezrobittya_za_15_rokiv_torgovo_promyslova_palata (дата звернення: 24.10.2020).
7. Музика А. А., Лащук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія. Київ, 2011. 192 с.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141 (data zvernennia: 24.10.2020).
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainym vid 10.01.2002 № 2947-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2001, № 25-26, st.131 (data zvernennia: 24.10.2020) .
3. Simeinyi kodeks Ukrainy vid 10.01.2002 № 2947-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2002, № 21-22, st.135 (data zvernennia: 24.10.2020).
4. Derii O. O. Protsedura vykonannia rishen z stiahnennia alimentiv i zaborhovanosti po nykh u prymusovomu poriadku. *Visnyk Vyshchoi rady yustytzii*. 2012. S. 35–39.
5. Sokol O.O. Kryminolohichna kharakterystyka ta zapobihannia ukhylenniam vid splaty alimentiv na utrymannia ditei ta koshtiv na utrymannia nepratsездatnykh osib: dys. kand. yur. nauk: 12.00.08. Zaporizhzhia, 2017. 241 s.
6. V Ukraini zafiksuvaly naivysshchyi riven bezrobittia za 15 rokiv. URL: https://espreso.tv/news/2020/04/16/v_ukrayini_zafiksuvaly_nayvyschyy_riven_bezrobittya_za_15_rokiv_torgovo_promyslova_palata (data zvernennia: 24.10.2020).
7. Muzyka A. A., Lashchuk Ye. V. Predmet zlochynu: teoretychni osnovy piznannia: monohrafiia. Kyiv, 2011. 192 s.